

Dendrokronologisk undersøgelse (fase 2) af tømmer fundet ved Bispevika (B3/B7) Oslo, Norge Projektnummer 2014096

af

Aoife Daly, phd.

Dendro.dk rapport 64 : 2016

I samarbejde med Hilde Vangstad, Sarah Fawsitt & Andreas Kerr, Norsk Maritimt Museum.

En række prøver fra tømmer fundet ved udgravning i Bispevika (B3/B7) i Oslo er indsendt i flere omgange til dendrokronologisk undersøgelse. Fase 1 er rapporteret tidligere (Daly 2016b). Denne rapport omhandler resultaterne af prøver fra laftekasser fra udgravningen, indsendt i 2016 (fase 2).

I alt er 72 prøver fra fase 2 modtaget. Af disse er 22 vurderet ikke egnet til dendrokronologisk undersøgelse da de indeholder mindre end 50 årringe. Der er derfor 50 prøver som er undersøgt dendrokronologisk. Heraf kunne 23 ikke dateres (se katalog).

Resultaterne

De daterede prøver beskrives kronologisk i forhold til hvilket konstruktion de kommer fra. Resultaterne opsummeres i fig. 1 og findes også i kataloget.

K87

Der er to prøver fra K87, én af *Pinus sp.*, fyr, den anden af *Picea sp.*, gran. Fyrretræsprøven er dateret. Ingen barkkant er observeret på fyrretræsprøven. Fældningen af træet som prøven kommer fra fandt sted efter 1475 e.Kr.

K77

To prøver er fra konstruktion K77, begge er af *Pinus sp.*, fyr og én er dateret. Den daterede prøve (x278) har muligvis barkkant bevaret. Det beregnede fældningstidspunkt for træet som prøven kommer fra er 1479 e.Kr. eller kort efter.

K81

To prøver fra konstruktion K81 er indsendt. Begge prøver er af *Pinus sp.*, fyr men den ene indeholder kun 43 årringe, og er derfor ikke undersøgt dendrokronologisk. Den undersøgte prøve er dateret. Barkkant er ikke observeret på prøven. Træet som prøven kommer fra er fældet efter 1510 e.Kr.

K47

Fem prøver fra konstruktion K47 er indsendt. Fire er af *Pinus sp.*, fyr men to af disse indeholder kun henholdsvis 40 og 48 årringe, og er derfor ikke undersøgt dendrokronologisk. En femte prøve er af *Salix sp./Poppel sp.* (pil/poppel) og er heller ikke undersøgt nærmere. Af de to prøver som er dendrokronologisk analyseret er én dateret. Barkkant er muligvis bevaret på prøven. Træet som prøven kommer fra er fældet 1512 e.Kr., eller kort efter.

6. november 2016

Fig. 1. Dateringsdiagram for tømmeret fra Bispevika B3/B7 Oslo, Norge, pine is shown in grey, spruce in orange.

K48

Tre prøver er fra konstruktion K48, én af *Pinus sp.*, fyr og to af *Picea sp.*, gran. Fyrretræsprøven kunne dateres. Prøven har muligvis barkkant bevaret og fældningen af træet som prøven kommer fra har fundet sted 1513 e.Kr. eller kort efter

K70

Der er to prøver fra K70, én af fyr, én af gran. Granprøven indeholder kun 46 årringe og er ikke undersøgt nærmere. Fyrretræsprøven har barkkant bevaret, og er dateret. Prøven er fra et træ fældet i vinter 1514-15 e.Kr.

K61

To prøver er fra konstruktion K61. Den ene er af gran, den anden af fyr. Granprøven indeholder 38 årringe og er derfor ikke undersøgt nærmere. Fyrretræsprøven er dateret. Den har barkkant bevaret, og er fra et træ fældet i vinter 1517-18 e.Kr.

6. november 2016

K90

Der er tre prøver fra konstruktion K90, to af gran og én af fyr. Fyrretræsprøven indeholder kun 41 årringe og den ene af granprøverne indeholder 44 årringe. Disse to er ikke undersøgt nærmere. Den anden granprøve er dateret. Den har barkkant bevaret, og er fra et træ fældet i vinter 1523-24 e.Kr.

K64

To prøver kommer fra konstruktion K64, begge af *Pinus sp.*, fyr. Den ene indeholder kun 38 årringe og er ikke undersøgt nærmere. Den anden er dateret. Den daterede prøve har muligvis barkkant bevaret og er fra et træ fældet i 1530 e.Kr. eller kort efter.

K50

Tre prøver er fra konstruktion K50, en gran og to fyr. Begge fyrretræsprøverne er dateret. Muligvis barkkant er bevaret på begge de daterede prøver og det beregnede fældningstidspunkt for træerne, som disse to prøver kommer fra, er 1532 e.Kr. eller kort efter.

K69

To prøver er fra konstruktion k69, begge af gran. Den ene prøve er dateret. Muligvis er barkkant bevaret på prøven, som er fra et træ fældet i 1532 e.Kr. eller kort efter.

K83

Der er to prøver undersøgt fra konstruktion K83. De er begge af *Pinus sp.*, fyr. Begge prøver er dateret. Muligvis barkkant er konstateret på en af prøverne, som er fra et træ fældet i 1532 e.Kr. eller kort efter. Den anden prøve kan være fældet samtidig.

K74

Der er to prøver undersøgt fra konstruktion K74. De er begge af *Pinus sp.*, fyr. Begge prøver er dateret. Muligvis barkkant er konstateret på begge prøver. Prøve x260 (N025230a) er fra et træ fældet i 1533 e.Kr. eller kort efter, mens prøve x261 (N025231a) er fra et, fældet i 1532 e.Kr. eller kort tid efter.

K76

Tre prøver kommer fra konstruktion k76. De er alle tre af *Picea sp.*, gran. To af prøverne indeholder hver kun 44 årringe, og er ikke undersøgt nærmere. Den tredje prøve har 91 årringe, og er dateret. Træet som prøven kommer fra er fældet i 1533 e.Kr. eller kort efter.

K29

To prøver fra konstruktion k29 er indsendt, begge af *Pinus sp.*, fyr. Begge er dateret. Den ene har muligvis barkkant bevaret, og er fra et træ fældet i 1544 e.Kr. eller kort efter. Den anden prøve kommer fra et træ som kan være blevet fældet samtidig.

K24

Kun én prøve er fra k24. Prøven er af *Pinus sp.*, fyr og har muligvis barkkant bevaret. Prøven er fra et træ fældet i 1545 e.Kr. eller kort efter.

6. november 2016

Filenames	-	-	N0253M01 pine	N0253M01 short pine	N0253M02 spruce	
-	start	dates	AD1351	AD1420	AD1443	
-	dates	end	AD1621	AD1621	AD1593	
Norwegian site and master chronologies						
N007m005 s	AD1479	AD1622	14,98	15,05	3,11	Barcode 11-13 Oslo Bolværk 22 timbers (Daly 2008)
N022M001	AD1457	AD1595	13,01	13,14	4,29	Oslo Dronning Eufemias Gate felt vest 7 timbers (Daly 2013a)
N007mk28	AD1442	AD1597	12,43	12,54	4,98	Barcode Oslo bolværk k28 3 timbers (Daly 2010)
N029M001	AD1308	AD1569	12,09	14,68	5,24	Bispevika 2 Oslo 35 timbers (Daly 2016d)
Z129F003	AD1529	AD1842	10,76	10,79	-	Deichman Oslo 6 timbers (Daly 2016a)
20000059	AD1488	AD1647	8,90	8,93	-	Oslo Revierstr (Bartholin pers comm)
NOMK0803	AD1345	AD1780	8,69	10,07	-	Norway Aust Agder (Bartholin pers comm)
N0253M02	AD1443	AD1593	5,59	5,63	*	Oslo Bispevika spruce 11 timbers (Daly this report)
N007gran1	AD1485	AD1606	4,34	4,36	8,16	Oslo Barcode spruce 3 timbers (Daly 2010)
Swedish master chronologies						
dalpinus	AD931	AD1888	9,64	7,45	-	Dalarna (Eggertsson pers comm)
gaepin01	AD1212	AD1883	8,69	6,93	3,79	Gaestrikland (Bartholin pers comm)
SWED_HL1	AD1001	AD1861	7,70	5,62	3,43	Helsingland (Bartholin pers comm)
FYRSVEN1	AD1513	AD1636	7,44	7,46	-	Svendborg Norwegian pine (Bartholin pers comm)
SWED_STK	AD1127	AD1671	7,39	8,04	4,99	Stockholm/Uppland (Bartholin pers comm)
Swed_mal	AD1083	AD1992	7,39	8,02	4,11	Malardalen Gotland Sweden (Alf Bråthen)
30530010	AD1343	AD1669	7,28	7,97	4,66	Skeppsholmen 36 series (Eggertsson pers comm)
SWED_GRV	AD1469	AD1840	7,15	7,16	3,39	Gravsten (Bartholin pers comm)
SWED_GOT	AD1124	AD1987	7,09	5,47	3,69	Gotland (Bartholin pers comm)
SWED_UP1	AD1031	AD1638	7,06	6,46	4,13	Uppland (Bartholin pers comm)
O0720091	AD1369	AD1662	7,02	7,22	4,18	Nykoping Biografen (Bartholin pers comm)
Chronologies of imported pine						
B027pine C.	AD1484	AD1642	13,27	13,31	3,42	Gammel Strand Copenhagen C bulwark 5 timbers (Daly 2016c)
FYRSVEN3	AD1353	AD1636	9,68	11,83	4,15	Svendborg pine (Bartholin pers comm)
k010301s	AD1395	AD1706	9,21	10,08	3,23	Gulfhauer farmhouse Lower Saxony Swedish timber (Crone pers comm)
IMPORTx8	AD1329	AD1671	7,23	12,61	4,36	Scotland pine imports 59 timbers (Crone pers comm)
JemGrp03	AD1367	AD1710	6,99	7,86	-	London Westminster 107 Jermyn Street (C Tyers pers comm)
FYRSVEN2	AD1353	AD1561	6,47	7,35	3,72	Svendborg Swedish pine (Bartholin pers comm)
Ship chronologies (oak and pine)						
Z0307M01	AD1435	AD1585	8,61	8,67	4,66	Barcode ship BC07 5 timbers oak (Daly 2010)
Z109M001	AD1437	AD1597	7,80	7,84	3,72	Barcode ship 1 BC01 Oslo 4 timbers oak (Daly 2013b)
Z157M001	AD1365	AD1565	6,62	7,62	-	Bispevika 12 ship Oslo 5 timbers oak (Daly & Daly 2016)
SNorway shi	AD1304	AD1895	6,37	9,06	-	South Norway ships oak 63 timbers (Daly unpubl)
006526M1	AD1357	AD1578	4,49	6,76	4,59	B&W-Grund Copenhagen ship 2 5 timbers pine (Daly 2000)

Tabel 1. Bispevika B3/B7 Oslo, Norge. Resultaterne af synkroniseringsberegninger mellem middelkurverne N0253M01 (fyr) og N0253M02 (gran) og diverse lokal- og grundkurver. Den grå tone fremhæver de høje *t*-værdier. Kilden til kurverne er angivet.

K57

Konstruktion K57 er repræsenteret af to prøver, en af gran den anden af fyr. Fyrretræsprøven er dateret. Barkkant er ikke konstateret på prøven, som er fra et træ fældet efter 1545 e.Kr.

K63

Konstruktion K63 er repræsenteret af to prøver, begge af fyr. Den ene af prøverne er dateret. Prøven har barkkant bevaret, og er fra et træ fældet i 1570-71 e.Kr.

K80

Der er to prøver fra K80, begge af fyr og begge dateret. Barkkant er muligvis bevaret på begge prøver som er fra træer fældet i henholdsvis 1571 e.Kr. og 1572 e.Kr. eller kort efter.

K36

En enkelt prøve af fyrretræ var indsendt tidligere fra kontekst k36 men indeholdt for få årringe til dendrokronologisk analyse (rapporteret tidligere (Daly 2016b)).

6. november 2016

Yderligere fire prøver er indsendt, alle af fyr. To indeholder kun hver 42 årringe og er ikke undersøgt nærmere. De resterende to indeholder henholdsvis 100 og 158 årringe og begge disse er dateret. Barkkant er muligvis bevaret på prøve x175 (N025204a) som er fra et træ fældet i 1580 e.Kr. eller kort efter. Prøve x174 (N025203a) er fra et træ fældet efter 1575 e.Kr., og kan derfor høre til samme fældningsaktivitet som x175.

Prøve uden konstruktionsbetegnelse

Én prøve, x176 (N025205a), af fyr, er ikke tildelt konstruktionsnummer. Prøven indeholder 231 årringe og er dateret. Den har muligvis barkkant bevaret, og er fra et træ fældet i 1581 e.Kr. eller kort efter.

Udaterede kontekster

Tolv kontekster er ikke dateret. Det drejer sig dels om undersøgte prøver som ikke kunne dateres, dels prøver som indeholder færre end 50 årringe (se kataloget). De udaterede kontekster er K51, K68, K75, K39, K52, K88, K89, K73, K66, K67, K71 & K85.

Beregning af fældningstidspunkt på nåletræ

Splintved på fyrretræ varierer en del, og er også vanskeligt at bestemme med sikkerhed, så hvis ikke barkkant er bevaret på en nåletræsprøve så er fældningstidspunkt sat til efter den yngste bevarede årring. Når fyrretræ fra arkæologiske kontekster nedbrydes, kan træet spalte langs årringsgrænsen. Det kan derfor være meget vanskeligt med sikkerhed at bestemme om barkkant er bevaret på en prøve. Ydermere kan vi ikke vide om hele årringe er flækket af prøvens yderside, medmindre selve barken eller små rester af vækstlaget er observeret. Barkkanten er derfor ikke med sikkerhed identificeret i det fleste tilfælde i analysen.

Proveniens

To middelkurver er dannet ud fra materialet fra hele den dendrokronologiske undersøgelse af Bispevikas laftekasser (fase 1 & 2), en for fyrretræet (N0253M01) og en for gran (N0253M02) og de dateres med en række årringsdatasæt for Skandinavien (tabel 1). Den indbyrdes sammenligning af årringskurverne for alle de daterede prøver illustreres i tabel 2.

Den beregnede middelkurve for fyrretræsprøverne fra pladsen opnår ret signifikant korrelation med en række datasæt fra Norge, eller med datasæt som indeholder norsk importtræ. Men de højeste korrelationer (t -værdi) opnås med data fra andre udgravninger i Oslo som har fundet sted i de senere ca. ti år. De ældste 69 år i middelkurven er dannet med data fra kun et enkelt årringskurve (fra N025205a (x176)). En forkortet version (N0253M01short) er også lavet, for at sikre at klimasignalet i materialet som helhed ikke domineres af årringsmønstret i en enkel prøve, i forbindelse med proveniensbestemmelsen. Korrelationsværdierne for denne forkortede version af middelkurven for fyrretræet fra laftekasserne og diverse grund- og lokalkurver fra Nordeuropa er også vist i tabel 1. Fyrretræet er hentet sandsynligvis i Oslo fjord regionen.

Middelkurven for gran dateres med en række årringsdatasæt fra Norge og Sverige. Den opnår en korrelationsværdi på henholdsvis $t = 5,59$ og $5,63$ med fyrretræskurverne fra pladsen (se tabel 1). Det er ikke muligt at være mere specifik om grantræets oprindelse.

Analysen

Datafangst og bearbejdning af materialet er foretaget med programmet "DENDRO" (Tyers, 1997) og til beregningen af t -værdien (synkroniseringsværdien " t -test") benyttes "CROS" (Baillie & Pilcher, 1973). Til analysen er benyttet grund- og lokalkurver fra Nordeuropa.

Litteratur

- Baillie, M.G.L. and Pilcher, J.R., 1973. A simple crossdating program for tree-ring research. *Tree-Ring Bulletin* 33, 7-14.
- Daly, A., 2000. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra B&W grunden, Skibsvrag 2 og 5. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport 26/2000*, Copenhagen.
- Daly, A., 2008. Barcode 11-13, Oslo, Norge. *Dendro.dk rapport 31*, 2008, Copenhagen.
- Daly, A., 2010. Barcode ship 7. *dendro.dk rapport nr. 2010 : 36*
- Daly, A., 2013a. Dronning Eufemiasgate, Oslo. *Dendro.dk rapport 2013 : 16*, Copenhagen.
- Daly, A., 2013b. Dendrochronological analysis of timbers from three ships - BC01, BC03 & BC10, from Barcode, Oslo. *Dendro.dk report 2013 : 33*, Copenhagen.
- Daly, A., 2016a. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fundet ved Deichman & Diagonalen i Oslo, Norge. *dendro.dk report 2016:6*, Copenhagen.
- Daly, A., 2016b. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fundet ved Bispevika (B3/B7) Oslo, Norge Projektnummer 2014096. *Dendro.dk rapport 2016 : 31*, Copenhagen.
- Daly, A., 2016c. Dendrochronological analysis of timber from Gammel Strand, Copenhagen. *Dendro.dk report 2016 : 44*, Copenhagen.
- Daly, A., 2016d. Dendrochronological analysis of a bulwark caisse from Bispevika in Oslo. *Dendro.dk report 2016 : 63*, Copenhagen.
- Daly, A. & Daly, S., 2016. Dendrochronological analysis of timbers from the ship 'Bispevika 12', Oslo. *Dendro.dk report 2016 : 61*, Copenhagen.
- Tyers, I.G., 1997. Dendro for Windows Program Guide, *ARCUS Report 340*, Sheffield.

6. november 2016

Katalog:

Filename	sample title and number	rings	start yr.	end yr.	pith	sapwood	bark?	conversion	extra end	Average ring width mm	interpretation / felling
N025203a	Oslo B3B7 2014096 K36 X174 pine	100	AD1475	AD1574	C	0	N	W	H1	1,24	after AD1575
N025204a	Oslo B3B7 2014096 K36 X175 pine	158	AD1423	AD1580	C	0	?	W	N	0,78	AD1580?
N025205a	Oslo B3B7 2014096 X176 pine	231	AD1351	AD1581	C	0	?	W	N	0,50	AD1581?
N025206a	Oslo B3B7 2014096 K47 X177 pine	97	AD1416	AD1512	C	0	?	W	N	1,76	AD1512?
N0252089	Oslo B3B7 2014096 K48 X179 pine	123	AD1391	AD1513	C	0	?	W	N	1,17	AD1513?
N025209a	Oslo B3B7 2014096 K48 X155 spruce	89			C	0	?	W	H1	1,33	undated
N025210a	Oslo B3B7 2014096 K48 X156 spruce	104			C	0	?	W	H1	1,25	undated
N025212a	Oslo B3B7 2014096 K47 X158 pine	86			C	0	?	W	H1	1,22	undated
N025214a	Oslo B3B7 2014096 K50 X183 spruce	74			C	0	?	W	H1	1,83	undated
N025215a	Oslo B3B7 2014096 K50 X184 pine	84	AD1448	AD1531	C	0	?	?	H1	1,65	AD1532?
N025216a	Oslo B3B7 2014096 K50 X185 pine	85	AD1448	AD1532	C	0	?	W	N	1,39	AD1532?
N025217a	Oslo B3B7 2014096 K51 X186 willow/Poplar	126			C	51	?	W	H2	1,29	undated
N025218a	Oslo B3B7 2014096 K51 X187 Willow/Poplar	64			C	24	N	?	N	1,67	undated
N025219a	Oslo B3B7 2014096 K64 X209 pine	73	AD1458	AD1530	C	0	?	?	N	1,74	AD1530?
N025221a	Oslo B3B7 2014096 K68 X242 pine	67			C	0	?	W	N	2,09	undated
N025222a	Oslo B3B7 2014096 K68 X243 pine	81			C	0	?	W	N	1,32	undated
N025223a	Oslo B3B7 2014096 K69 X253 spruce	60	AD1473	AD1532	C	0	?	?	N	2,07	AD1532?
N025224a	Oslo B3B7 2014096 K69 X254 spruce	75			C	0	?	?	H1	1,67	undated
N025226a	Oslo B3B7 2014096 K70 X267 pine	89	AD1426	AD1514	C	0	W	W	N	1,36	AD1514-15 winter
N025230a	Oslo B3B7 2014096 K74 X260 pine	69	AD1465	AD1533	C	0	?	W	N	1,56	AD1533?
N025231a	Oslo B3B7 2014096 K74 X261 pine	63	AD1470	AD1532	C	0	?	?	N	2,07	AD1532?
N025232a	Oslo B3B7 2014096 K75 X262 pine	62			C	0	?	?	H1	1,93	undated
N025233a	Oslo B3B7 2014096 K75 X265 pine	62			C	0	W	?	N	2,02	undated
N025234a	Oslo B3B7 2014096 K76 X271 spruce	91	AD1443	AD1533	C	0	?	W	N	1,29	AD1533?
N025236a	Oslo B3B7 2014096 K77 X278 pine	67	AD1413	AD1479	C	0	?	W	N	1,95	AD1479?
N025237a	Oslo B3B7 2014096 K77 X280 pine	112			C	0	?	W	H1	1,04	undated
N025239a	Oslo B3B7 2014096 K80 X292 pine	69	AD1503	AD1571	C	0	?	?	H1	2,08	AD1572?
N025240a	Oslo B3B7 2014096 K80 X293 pine	72	AD1500	AD1571	C	0	?	W	N	1,84	AD1571?
N025301a	Oslo B3B7 2014096 K24 P204 pine	84	AD1462	AD1545	C	0	?	W	N	1,95	AD1545?
N025302a	Oslo B3B7 2014096 K29 P202 pine	121	AD1420	AD1540	C	0	N	W	H1	1,68	after AD1541
N025303a	Oslo B3B7 2014096 K29 P203 pine	95	AD1450	AD1544	C	0	?	W	N	1,49	AD1544?
N025305a	Oslo B3B7 2014096 K39 P194 spruce	76			C	0	N	W	H1	1,44	undated
N025306a	Oslo B3B7 2014096 K52 P190 spruce	59			C	0	?	W	N	2,13	undated
N0253079	Oslo B3B7 2014096 K52 P191 pine	105			C	0	?	W	N	1,55	undated
N0253089	Oslo B3B7 2014096 K57 P195 pine	90	AD1456	AD1545	C	0	N	W	N	1,78	after AD1545
N025309a	Oslo B3B7 2014096 K57 P196 spruce	67			C	0	N	W	N	1,83	undated
N0253109	Oslo B3B7 2014096 K58 P198 pine	114			C	0	W	W	N	2,31	undated
N025311a	Oslo B3B7 2014096 K58 P228 pine	52			C	0	?	W	N	2,84	undated
N0253129	Oslo B3B7 2014096 K61 P210 pine	80	AD1438	AD1517	C	0	W	W	N	2,01	AD1517-18 winter
N025314a	Oslo B3B7 2014096 K63 P205 pine	87	AD1484	AD1570	C	0	Y	W	N	1,58	AD1570-71
N025315a	Oslo B3B7 2014096 K63 P208 pine	58			C	0	?	W	N	2,24	undated
N025319a	Oslo B3B7 2014096 K81 P322 pine	60	AD1451	AD1510	C	0	N	W	N	2,00	after AD1510
N025320c	Oslo B3B7 2014096 K83 P323 pine	111	AD1421	AD1531	C	0	N	W	H1	1,30	after AD1532
N025321a	Oslo B3B7 2014096 K83 P324 pine	51	AD1482	AD1532	C	0	?	W	N	2,46	AD1532?
N025324a	Oslo B3B7 2014096 K87 P333 spruce	57			C	0	?	W	N	1,80	undated
N0253259	Oslo B3B7 2014096 K87 P334 pine	102	AD1373	AD1474	C	0	N	W	H1	1,55	after AD1475
N0253268	Oslo B3B7 2014096 K88 P347 spruce	67			C	0	?	W	N	1,99	undated
N025327a	Oslo B3B7 2014096 K88 P348 spruce	54			C	0	?	W	N	2,39	undated
N025329a	Oslo B3B7 2014096 K89 P345 pine	54			C	0	?	W	N	2,54	undated
N025330a	Oslo B3B7 2014096 K90 P361 spruce	62	AD1462	AD1523	C	0	W	W	N	1,90	AD1523-24 winter

6. november 2016

filename	sample title and number	rings	start yr.	end yr.	pith	sapwood	bark?	conversion	extra end	Average ring width mm	interpretation / felling
Unmeasured											
	Bispevika B3 B7 Oslo K73 p259 spruce	33									
	Bispevika B3/B7 Oslo K36 p172 pine	42									
	Bispevika B3/B7 Oslo K36 p173 pine	42									
	Bispevika B3/B7 Oslo K39 p193 spruce	42									
	Bispevika B3/B7 Oslo K47 p157 pine	40									
	Bispevika B3/B7 Oslo K47 p159 willow/poplar	?									
	Bispevika B3/B7 Oslo K47 p178 pine	48									
	Bispevika B3/B7 Oslo K61 p212 spruce	38									
	Bispevika B3/B7 Oslo K64 p213 pine	38									
	Bispevika B3/B7 Oslo K66 p227 pine	40									
	Bispevika B3/B7 Oslo K67 p244 spruce	31									
	Bispevika B3/B7 Oslo K70 p257 spruce	46									
	Bispevika B3/B7 Oslo K71 p251 pine	43									
	Bispevika B3/B7 Oslo K71 p266 pine	25									
	Bispevika B3/B7 Oslo K76 p270 spruce	44									
	Bispevika B3/B7 Oslo K76 p270 spruce	44									
	Bispevika B3/B7 Oslo K81 p319 pine	43									
	Bispevika B3/B7 Oslo K85 p327 pine	43									
	Bispevika B3/B7 Oslo K85 p328 pine	40									
	Bispevika B3/B7 Oslo K89 p344 spruce	44									
	Bispevika B3/B7 Oslo K90 p359 pine	41									
	Bispevika B3/B7 Oslo K90 p361 spruce	44									
Averages											
N0253M01	Oslo Bispevika pine 61 timbers	271	AD1351	AD1621						1,23	
N0253M01short	Oslo Bispevika pine 61 timbers SHORT	202	AD1420	AD1621						1,44	
N0253M02	Oslo Bispevika spruce 11 timbers	151	AD1443	AD1593						1,65	
Conversion: R = radial split plank, T = tangential plank, W = whole timber, S = squared whole timber, H = half timber, Q = quarter timber, O = other conversion. Pith: C = centre, V = less than 5 rings, F = 5 – 10 rings, G = greater than 10 rings.											
Average N0253M01 pine contains N0250039, N0250099, N025011a, N025012a, N025013a, N0250149, N025016a, N025017a, N025022a, N025023a, N025026a, N025028a, N025031a, N025032a, N025034a, N025035a, N025036a, N025037a, N025038a, N025040a, N025042a, N025043a, N025044a, N025050a, N025051a, N025053a, N025102a, N025103a, N025104a, N025105a, N025109x, N025110a, N025111a, N025112a, N025119a, N025120a, N025124a, N025125a, N025126a, N025133a, N025134a, N025203a, N025204a, N025205a, N025215a, N025216a, N025219a, N025226a, N025230a, N025231a, N025239a, N025240a, N025301a, N025302a, N025303a, N0253089, N0253129, N025314a, N025319a, N025320c & N025321a.											
Average N0253M02 spruce contains N025005a, N0250069, N025008a, N025018a, N025019a, N025039a, N025052a, N025101a, N025123a, N025223a & N025234a.											
Aoife Daly, phd. 10th November 2016											

When quoting these results please add the following:

in publication bibliography/literature lists:	Daly, Aoife, 2016. Dendrokronologisk undersøgelse (fase 2) af tømmer fundet ved Bispevika (B3/B7) Oslo, Norge. <i>dendro.dk report</i> 2016:64, Copenhagen.
In blogs and social media:	<i>dendro.dk report</i> 2016:64

6. november 2016

Tabel 2. Bispevika B3/B7 fase 2, Oslo, Norge. Resultaterne af synkroniseringsberegninger mellem de daterede årringskurver fra udgravningen imod hinanden. Den grå tone fremhæver de høje t -værdier. Den orange fremhævelse markerer grantræsårringskurverne.